

Поступила в редакцию 21.03.2024 г.

E. V. Selivanova

**SPECIFICITY OF LEXICOGRAPHICAL WORK OF SCHOOLCHILDREN
IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS: ANALYSIS OF CURRENT TEXTBOOKS**

The article provides a comparative analysis of dictionaries in school textbooks on the Russian language for the 6th grade. The study demonstrates the main advantages of the considered benefits. The analysis showed how the educational material correlates with different types of dictionaries: spelling, spelling and explanatory.

Key words: *school textbook on the Russian language, lexicographic work, lexicographic competence.*

Селиванова Екатерина Валерьевна.
Филиал БГУ имени академика И.Г. Петровского
в г. Новозыбкове, РФ.
Студент.
г. Новозыбков, РФ.
E-mail: SelivanovaKatya@hotmail.com

Selivanova Ekaterina Valerievna.
Branch of the BSU named after Academician I.G.
Petrovsky in Novozybkov, RF.
Student.
E-mail: SelivanovaKatya@hotmail.com

Стародубец Светлана Николаевна.
Профессор.
Филиал БГУ имени академика И.Г. Петровского
в г. Новозыбкове, РФ.
Доктор филологических наук
E-mail: starodubets.madam@yandex.ru

Starodubets Svetlana Nikolaevna.
Professor.
Branch of BSU named after academician I.G. Petrovsky in
Novozybkov, RF.
Doctor of Philology
E-mail: starodubets.madam@yandex.ru

УДК 81'42

Фу Хуэйюй © 2024

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. Е. В. Харченко)*

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ**

Преподаватели русского языка как иностранного в Китае сталкиваются с рядом проблем, которые обусловлены как сложной грамматической системой, сильно отличающейся от китайской, так и недостатком эффективных методов преподавания. В данной статье обсуждается корректное и эффективное применение теории языковых фрагментов, описание упражнений на перевод, что позволяет решить определенные проблемы в преподавании русского языка. В статье описываются конкретные аспекты такого подхода. Поскольку преподавание русского языка как иностранного должно соответствовать специфике национального мышления и национальному характеру учащихся, сначала описываются общие лингвистические и педагогические принципы, лежащие в основе преподавания русского языка иностранным студентам, а затем раскрывается каждый принцип применительно к китайской аудитории. Также большое внимание уделяется причинам затруднений при восприятии китайскими студентами русскоязычного текста.

Ключевые слова: *методика преподавания русского языка как иностранного, теория языковых фрагментов, упражнения на перевод.*

Русский язык является обязательным базовым курсом для многих студентов китайских вузов и имеет большое значение как для комплексной подготовки иностранных специалистов, так и для удовлетворения потребностей студентов в поступлении в магистратуру. Поэтому важно, чтобы студенты успешно освоили русский язык. В то же время процесс обучения русскому языку остается сложной

задачей не только для студентов, но и для преподавателей. В отличие от английского, грамматические правила русского языка достаточно сложны. Многие студенты, погружаясь в изучение данного предмета, начинают чувствовать страх перед русским языком. Поэтому необходимо искать методы преподавания, которые позволяют студентам в ограниченные учебной программой сроки преодолеть страх и получить хорошие результаты. На наш взгляд, этому будет способствовать применение теории фрагментов и подбор эффективных упражнений по переводу. Это два основных принципа, которых следует придерживаться при преподавании русского языка [2, с. 104]. Рассмотрим подробно каждый из них.

1. Применение теории языковых фрагментов.

С точки зрения языковой системы, слово является наименьшей свободно используемой единицей, однако с точки зрения языкового общения, наименьшей единицей являются фрагменты, то есть отрезки речи, которые используются для выражения мысли. Теория языковых фрагментов полагает, что при преподавании нужно учитывать не лексическую грамматику, а грамматическую лексику. Понимание этого может помочь преподавателям изменить свои подходы к преподаванию, которые разделяли грамматику и словарный запас, и вместо этого учитывать законы языка, чтобы повысить эффективность обучения учащихся.

Для начинающих изучать русский язык наиболее проблемными являются правила изменения частей речи. Чтобы снизить учебную нагрузку преподаватели могут в полной мере использовать фиксированные языковые фрагменты в обучении, так как подобные структуры образуются в соответствии с определенными грамматическими правилами. Поняв характеристики фрагментов, учащиеся могут делать выводы из одного примера и постепенно конструировать более крупные группы фрагментов, значительно расширяя свой словарный запас.

У китайских студентов также часто возникают проблемы при использовании формы множественного числа русских существительных из-за разных вариантов и исключений из правил. Это можно преодолеть с помощью изучения целых фрагментов. В настоящее время использование теории фрагментов можно легко освоить [5, с. 73].

Использовать теорию фрагментов можно и при изучении предлогов, чтобы помочь обучающимся быстро понять и запомнить несколько вариантов их применения. Например, предлоги «в» и «на» могут использоваться как обстоятельство в сочетании с 4-м или 6-м падежом местоимений существительных. Предлог «в» часто используется с существительными, выражающими трехмерное пространство, например: школа/ институт/ университет/ театр/ магазин/ музей/ сад /комната/ больница/ аудитории/ общежитие. Используемый вместе с предлогом «в» предлог «на» в основном относится к какому-то помещению или открытому пространству: завод/ фабрика/ почта / улица и т. д. Вышеуказанные комбинации нельзя менять местами по желанию. Например, нельзя сказать «на городе» вместо «в городе», также нельзя сказать «в заводе» вместо «на заводе».

Кроме того, существуют случаи, когда эти два предлога употребляются с другими существительными. Например, когда словосочетание означает «ехать на каком-то виде транспорта», «на» может употребляться только с существительным предложного падежа. Например: на метро/ автобусе/ троллейбусе/ самолёте и так далее. Однако при определении времени оно может употребляться только с 4-м или 6-м падежом существительного. Отработка фиксированных речевых фрагментов позволит избежать ошибок.

Применение языковых блоков также может быть применимо в обучении глаголам. Например, в русском языке есть несколько групп глаголов, для изучения которых можно использовать метод групповой формы языкового блока. Это

следующие группы: садиться/ сесть (坐下) — сидеть (坐着), ложиться/ лечь (躺下) — лежать (躺着), вставать/встать (起来) — стоять (站着). Глаголы в первой части динамичные, а второй части — статичные, имеют смежные значения, но отличаются по использованию. Например, «安娜坐在沙发上 Анна сидит на диване» и «安娜坐到了沙发上 Анна села на диван».

Кроме того, в русском языке также есть слова, являющиеся устойчивыми словосочетаниями и, если запоминать и понимать их только с точки зрения грамматической логики, то они не могут быть правильно истолкованы, например: “讲俄语”“住院”“锻炼身体”“喝汤”“红茶”“旅店房间”“写毕业论文” можно сказать только как «говорить по-русски», «ложиться в больницу», «заниматься спортом», «есть суп», «пить чёрный чай», «оформить номер гостиницы», «работать над диссертацией».

Кроме того, в русском языке подлежащими обычно являются существительные и личные местоимения, сказуемыми обычно являются глаголы и прилагательные, а обстоятельства большей частью дополняются наречиями и косвенными падежными словосочетаниями существительных.

Например: «Мой друг учится в Шанхае». Если мы заменим подлежащее, то это будет выглядеть так: *Моя сестра учится в Шанхае / Его друг учится в Шанхае / Чей друг учится в Шанхае?*

Меняем сказуемое: *Мой друг работает в Шанхае / Мой друг работал в Шанхае / Мой друг будет работать в Шанхае...*

Меняем обстоятельства: *Мой друг учится в России / Мой друг учится в Японии / Мой друг учится в московском университете.*

II. Использование упражнений на перевод.

Упражнение на перевод позволяют использовать грамматические правила для соединения изученной лексики. Это в точности соответствует особенностям преподавания русского языка: морфологические изменения в русском языке, хотя и очень сложны, но чрезвычайно структурированы. С помощью упражнений на перевод студенты не только осваивают слова, но и закрепляют грамматику. Ниже рассмотрим, как упражнения на перевод влияют на освоение русского языка [3, с. 23].

(I) Спряжения глаголов.

Сказуемые в русском языке реализуют свои специфические функции преимущественно через формы глаголов. Это три основных времени в русском языке (прошедшее время, настоящее и будущее), а также спряжение глаголов. Формы спряжения глаголов в русском языке сложнее, чем в английском. Глагол обычно имеет 6 форм в зависимости от лица и числа.

Преподаватели могут закрепить у обучающихся знания о спряжении глаголов, используя упражнения по переводу. Например, можно порекомендовать такое упражнение:

Переведите на русский язык следующие предложения:

Группа А:

我在写信。Я пишу письмо.

你在写什么？Что ты пишешь?

大学生们在写单词。Студенты пишут слова.

Группа Б:

我讲俄语。Я говорю по-русски.

你汉语讲得真好啊! Как хорошо ты **говоришь** по-китайски!

他们不讲英语。Они не **говорят** по-английски.

Выделенные слова в трех предложениях группы А и Б представляют собой формы глаголов «писать» и «говорить» (изменения лица и числа).

С помощью перевода этих двух групп простых предложений, обучающиеся должны будут узнать следующее:

(1) Глаголы в предложении, как правило, выполняет роль сказуемого. Оба глагола несовершенного вида, в настоящем времени.

(2) Глаголы в русском языке имеют разные окончания в зависимости от лица и числа.

Группа С:

我们今天要做这些作业。Мы **будем делать** эти задания сегодня.

我们在一天之内能够做完这些作业。Мы **сделаем** эти задания за день.

安东打算报考莫斯科大学。安东 **будет поступать** в Московский университет.

安东会考上莫斯科大学的。安东 **поступит** в Московский университет.

Сложное будущее время (несовершенный вид) выражает план или намерение, тогда как простое будущее время (совершенный вид) выражает уверенность в результатах будущих действий или поведения.

Группа Д :

他们坐公交去邮局。Они **едут** на почту на автобусе.

他们要坐公交去邮局。Они **поедут** на почту на автобусе.

大学生们能很好地理解老师的意思。Студенты хорошо **понимают** преподавателя.

大学生们会理解老师的意思的。Студенты **поймут** преподавателя.

Здесь представлены сопоставительные упражнения по переводу, в которых показано различие в значении глаголов несовершенного и совершенного вида. Так, формы глагола несовершенного вида употребляются в настоящем времени, выражая текущее или повторяющееся действие, в то время как формы глагола совершенного вида выражают действие, которое еще не произошло, акцентируя ожидаемый результат и цель.

(II) Согласование.

Согласование – основа русской грамматики. В соответствии с правилами сказуемое должно соответствовать подлежащему в лице, роде и числе. Также в словосочетаниях с типом связи согласование подчиненное слово должно соответствовать главному в роде, числе и падеже.

Например:

(1) 我原来有一栋大房子。У меня был **большой дом**.

(2) 他在一所知名的大学工作。Он работает в **известном университете**.

(3) 我们的新老师来自美丽的西伯利亚。Наша **новая** учительница приехала из **красивой Сибири**.

(4) 这星期父亲能够读完这本有趣的书。На **этой неделе** отец прочитает **эту интересную книгу**.

Все перечисленные выше предложения представляют собой двусоставные предложения, мы подчеркнули в них главные члены предложения, которые согласованы

между собой. Полу жирным шрифтом выделены словосочетания со связью согласование, в которых зависимое слово повторяет род, число, падеж главного.

Итак, мы можем сделать вывод, что применение теории языковых фрагментов и упражнений на перевод являются эффективными методами изучения русского языка как иностранного с учетом его особенностей. Фактически они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Если во время проработки упражнений на перевод акцентировать важность теории языковых фрагментов, перевод становится более систематизированным процессом. Также регулярные упражнения на перевод позволяют значительно повысить эффективность преподавания русского языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чан Шули. Влияние теории языковых блоков на преподавание английского языка. Теория и практика образования, 2011(1). — С. 45–55.
2. Яо Сяопин. Гуманитарные науки и изучение языка. Пекин: Пресса для преподавания иностранных языков и научных исследований, 1995. — С. 63–138.
3. Ван Ланься. Картина языкового мира в русских пословицах. Преподавание русского языка в Китае, 2002 (4). — С. 21–24.
4. Чжан Гуоян, Чжу Яфу. Лингвистика обучения иностранным языкам. Наньнин, 1996. — С.153–154, 59–64.
5. Юй Юннъян. Русская педагогика. Шанхай: Издательство Shanghai Foreign Language Education Press, 1985. — С. 73.
6. Шу Динфан, Чжуан Чжисян. Современное преподавание иностранных языков — теория, практика и методы. Шанхай: Издательство Shanghai Foreign Language Education Press, 1996. — С. 113, 118.

Поступила в редакцию 15.03.2024 г.

Fu Huiyu

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF LINGUISTIC COMPETENCE IN TEACHING RUSSIAN TO CHINESE STUDENTS

Teachers of Russian as a foreign language in China face a number of problems that are caused by both a complex grammar system that is very different from Chinese, and a lack of effective teaching methods. This article discusses the correct and effective application of the theory of language fragments, a description of translation exercises, which allows solving certain problems in teaching Russian. The article describes specific aspects of this approach. Since teaching Russian as a foreign language should correspond to the specifics of national thinking and the national character of students, first, the general linguistic and pedagogical principles underlying teaching Russian to foreign students are described, and then each principle is revealed in relation to the Chinese audience. Much attention is also paid to the reasons for the difficulties Chinese students have in perceiving Russian-language texts.

Keywords: *methods of teaching Russian as a foreign language, theory of language fragments, translation exercises.*

Фу Хуэйюй.

Южно-Уральский государственный университет,
г. Челябинск, РФ.
Аспирант.
E-mail: 934185987@qq.com

Fu Huiyu.

South Ural State University,
Chelyabinsk, Russian Federation.
Postgraduate studies.
E-mail: 934185987@qq.com

Харченко Елена Владимировна.

Доктор филологических наук.
Южно-Уральский государственный университет,
г. Челябинск, РФ
Профессор – Кафедра «Русский язык как
иностраный».
E-mail: kharchenkoev@susu.ru

Kharchenko Elena Vladimirovna

Doctor of Philology.
South Ural State University,
Chelyabinsk, Russian Federation,
Professor – Department of Russian as a Foreign
Language.
E-mail: kharchenkoev@susu.ru